

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BCI AUXILIADAS POR EEG NO INTRUSIVO PARA APOYAR A LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA.

GARIBAY CAMPOS – Marcos A; ALONSO SILVERIO – Gustavo; CUEVAS VALENCIA – René E; ALARCÓN PAREDES – Antonio.

10123701@uagro.mx; gsilverio@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx; aalarcon@uagro.mx;

Resumen

Los métodos de rehabilitación han aceptado a la robótica rehabilitadora como una herramienta para conseguir este propósito, las interfaces cerebro computadora (BCI por sus siglas en inglés) representan una nueva propuesta para poder realizar estas rehabilitaciones en las personas con discapacidad motora. Se crea un canal artificial por medio de una electroencefalografía no intrusiva para interpretar las señales del cerebro y poder traducir estas señales en alguna actividad o tarea computarizada. Las BCI son una tecnología que está en auge y promete ser un campo en donde las aplicaciones y usos serán para distintos fines. Actualmente las mayores aplicaciones están en el campo clínico y si bien la mayoría aún no es tan confiable para el uso clínico, los futuros desarrollos e investigaciones del tema pueden hacerlas aptas y certeras. La posibilidad de poder crear métodos efectivos para la rehabilitación es una tarea importante, ya que los pacientes pueden tener una mayor esperanza de poder recuperar su capacidad motora y así poder realizar todas o la mayoría de sus tareas cotidianas que estén restringidas por su discapacidad motora, y con ello mejorar su calidad de vida.

Palabras clave: Interfaz cerebro computadora, interfaz cerebro máquina, rehabilitación, bioinformática.

Abstract

Rehabilitation methods have accepted rehabilitation robotics as a tool to achieve this purpose, brain computer interfaces (BCI) represent a new proposal to be able to perform these rehabilitations in people with motor disabilities, an artificial channel is created by means of a non-intrusive electroencephalography to interpret signals from the brain and to be able to translate these signals into some computerized activity or task, BCIs are a technology that is on the rise and promises to be a field where applications and uses will be for different purposes. Currently the major applications are in the clinical field and although most are not yet so reliable for clinical use, future developments and research on the subject may make them suitable and more accurate. The possibility of being able to create more effective methods for rehabilitation is an important task since patients may have a greater hope of being able to regain their motor capacity and thus be able to perform all or most of their daily tasks that are restricted by their motor disability and thereby improving their quality of life.

Keywords: Brain-computer interface, brain-machine interface, rehabilitation, stroke, Bioinformatics.

Introducción

Una BCI o interfaz cerebro computadora es un dispositivo que ayuda a personas con deficiencias motoras severas, al permitir la realización de una comunicación externa a partir de la actividad eléctrica del cerebro sin la asistencia de los nervios periféricos o de la actividad muscular, (García Cossio & Gentiletti, 2008a). El proceso mediante el cual se obtiene dicha actividad es un electroencefalograma, que se define como un estudio que detecta la actividad eléctrica del cerebro mediante pequeños discos metálicos (electrodos), fijados sobre el cuero cabelludo (Sánchez, 2014).

La comunicación con las demás personas es una cualidad y característica de los seres humanos, mediante esta comunicación se puede expresar algo que se necesita externar. Las personas con alguna discapacidad no pueden comunicarse o expresarse del todo, es por eso que es importante la elaboración de una herramienta en la que se puedan reducir estas limitantes y por consecuente mejorar la calidad de vida de la persona que la use.

Dentro de los trabajos previos se puede encontrar al trabajo de “Interfaz cerebro computadora (ICC), basada en el potencial relacionado con eventos P300: análisis del efecto de la dimensión de la matriz de estimulación sobre su desempeño”, que prueba diferentes tamaños de matrices para la evaluación de señales de interés para el uso de una silla de ruedas inteligente (García Cossio & Gentiletti, 2008a), también el trabajo titulado “Un estudio de viabilidad de rehabilitación robótica basada en BCI de imágenes motoras no invasivas para pacientes con accidente cerebrovascular”, que documentó, como su nombre lo dice, la viabilidad de la incorporación de las BCI a las terapias de rehabilitación robótica tradicionales (Wang et al., 2009), también el

trabajo titulado “Aplicaciones de interfaz cerebro-máquina basadas en potenciales evocados visuales para ayudar a las personas discapacitadas”, presenta el uso de tres aplicaciones BCI; la primera aplicación es un navegador de internet que permite acceder internet y controlar una computadora, la segunda permite controlar un brazo robótico para manipular objetos, la tercera es una herramienta de comunicación básica que permite a las personas con discapacidad severa interactuar con otras personas utilizando comandos básicos relacionados con las emociones y necesidades (Blasco, Iáñez, Úbeda, & Azorín, 2012), y por último se cita el trabajo titulado “Interfaz cerebro-computadora basada en imágenes motoras acoplada a una órtesis de mano robótica destinada a la neurorrehabilitación de pacientes con accidente cerebrovascular”, que es usada como auxiliar para la rehabilitación de personas con discapacidad en los dedos de las manos, debido a un accidente cerebrovascular (Cantillo-Negrete, Carino-Escobar, Carrillo-Mora, Elias-Vinas, & Gutierrez-Martinez, 2018).

Las BCI es un tema en el cual aún se están realizando pruebas para mejorar los resultados esperados al usarlas, aunado a que no es tan accesible el costo de los sistemas que hacen electroencefalogramas los avances se están dando en pequeños sectores de investigación. Pero uno de los elementos importantes de una BCI es precisamente los sistemas que realizan los EEG, como datos se tiene que a finales del siglo XVII el estudio enfocado al cerebro a manos del Dr. Gustav Fritsch, dio un aporte importante para conformar la neurociencia moderna, a través de la comprobación de la naturaleza eléctrica en el funcionamiento del cerebro y la existencia de la corteza motora (Robbins, 2016). Entre los primeros científicos que hicieron aportes en el campo de la neurofisiología, concretamente en el estudio

de la electro génesis cerebral, se destacan: Richard Catón, que en 1875 realizó pruebas en perros y logró confirmar actividad eléctrica en la “sustancia gris”(Sánchez, 2014), en 1891 Adolf Beck hace las primeras observaciones sobre potenciales evocados visuales y es el primero en plantear la existencia de actividad eléctrica, no sólo en el cerebro sino también a lo largo de la médula espinal y su posible variación dependiendo de la actividad realizada (Palacios, 2002); pero fue el alemán Hans Berger el inventor del término “electroencefalograma”, y el primero en investigar y comprobar la existencia de señales eléctricas en el cerebro humano, por lo que se le considera el padre de la electroencefalografía (EEG), (Daroff & Aminoff, 2014). En la actualidad, con los avances en la electrónica, tanto el proceso de adquisición como el de análisis de las señales, se han optimizado considerablemente, permitiendo a su vez que los métodos de colocación de los electrodos sean menos invasivos, evitando así mayores riesgos para los pacientes (Moreno et al., 2019).

El sistema intendiX, de la empresa austriaca g. Tec, es el primer sistema BCI comercial. Consiste de un paquete de software y hardware para escritura basada en el EEG. El sistema permite a los usuarios elegir y escribir símbolos de una colección de símbolos presentados en la pantalla, con sólo prestar atención al símbolo que el usuario desea comunicar; su funcionamiento está basado en la detección del potencial P300. Se menciona en la descripción que sólo se requieren 10 minutos de entrenamiento y que la mayoría de los usuarios sanos pueden alcanzar una tasa de escritura de cinco a 10 símbolos por minuto [3]. Es importante resaltar que dependiendo del sistema a utilizar es la compatibilidad que este tendrá, así que es importante no solo tener un producto confiable a nivel de calidad y fidelidad de captación de datos, sino que también y quizá

más importante es que sea compatible con la plataforma en la que se requiera su uso, ya que el api puede requerir cierto software, ciertas versiones y sistemas operativos. Como menciones especiales se añaden algunos otros modelos como EPOC de Emotiv systems, y Aura de Mirai Innovation.

Metodología

Tomando en cuenta la estructura básica de un sistema BCI, se tienen tres grandes módulos de actuación dentro del sistema que a su vez cada uno tiene ciertas tareas o componentes específicos. Para las estructuras de los mismos quizá aún no se ha establecido un diagrama de trabajo, o bien una forma o paradigma absoluto, pero en general son estructuras muy parecidas y que agregan o quitan ciertos detalles de acuerdo a la necesidad de la aplicación, así como para intentar mejorar la confiabilidad que estas tienen. Un ejemplo podría ser el mostrado en la Figura 1.

Figura 1. Elementos de un sistema de interfaz cerebro-computadora.

fuelle: (Gutiérrez-Martínez et al., 2013).

Tomando en cuenta la figura 1, en el módulo de adquisición de señal existen diversas opciones que pueden ayudar a adquirir esa señal o actividad cerebral, pero en este artículo se cita el método de electroencefalograma (EEG), como alternativa no intrusiva para la adquisición de actividad cerebral.

Adquisición de señal (EEG) nivel usuario:

En la actualidad, con los avances en la electrónica, tanto el proceso de adquisición como el de análisis de las señales se han optimizado considerablemente, permitiendo a su vez que los métodos de colocación de los electrodos sean menos invasivos, evitando así mayores riesgos para los pacientes. Todo el sistema nervioso puede generar electricidad, unas zonas con mayor intensidad que otras.

Los principales tipos de electrodos superficiales se pueden clasificar según la forma en que se consigue la señal en:

Electrodos de aguja: de uso poco común debido a su complejidad. Su uso se suele restringir a neonatos y cuidados intensivos (Sánchez, 2014).

Electrodos adheridos: pequeños discos metálicos que se caracterizan por tener muy baja resistencia de entre 1 a 2 K Ω . A su vez, estos se pueden subdividir en:

Húmedos: los que por medio de una pasta o solución conductora facilitan el intercambio de información, aptos para periodos de registro cortos (Sánchez, 2014), (Moreno et al., 2019).

Activos-secos: se utilizan materiales que tengan estabilidad química, resistencia mecánica y buenas propiedades eléctricas; es apto para periodos de registro prolongados (Sánchez, 2014).

Electrodos de casco o malla: se utiliza un casco elástico con ranuras para los electrodos, variando el tamaño del casco según el paciente (Moreno et al., 2019).

Por otro lado, los electrodos basales, también llamados especiales, utilizan otras vías de acceso a la base del cerebro, como lo son la faríngea y la timpánica (Sánchez, 2014).

La forma de colocación de los electrodos de acuerdo con (Moreno et al., 2019), se clasifican en diagrama de arreglo referencial (A), y diferencial (B) (Figura 2).

Figura 2. Diagrama de arreglo referencial y diferencial (B).

fuelle: (Moreno et al., 2019)

Adquisición de señal y Procesamiento de señal:

Después de preparar la adquisición de señal cerebral, se tienen que preparar los módulos de procesamiento. Es aquí donde las diferentes formas de BCI se presentan, ya que algunas ocupan ciertos filtros, algunas necesitan o no cierto “ruido” de las señales captadas por el amplificador y en general cada BCI, de acuerdo a su aplicación recaba cierta actividad de interés para determinar la salida correspondiente. De acuerdo a Cantillo-Negrete et al., (2018), el modelo usado en su trabajo consta de 4 etapas o módulos:

Primer Módulo:

El primero es un módulo de adquisición de señales eléctricas como la electroencefalografía (EEG). El EEG es una técnica no invasiva, tiene una buena

resolución de tiempo y es fácil de aceptar por los pacientes (Cantillo-Negrete et al., 2018).

Segundo Módulo:

El preprocesamiento es la segunda etapa de un sistema BCI; en esta etapa, los artefactos de la señal como los movimientos oculares, el ruido de la línea eléctrica y la actividad muscular se filtran de los registros de EEG (Cantillo-Negrete et al., 2018).

Tercer Módulo:

La tercera etapa está abarcada por métodos de extracción de características que conservan sólo información significativa de las intenciones del usuario de BCI (Cantillo-Negrete et al., 2018).

Cuarto Modulo:

Finalmente, la cuarta etapa es la fase de clasificación, en la que las características extraídas se interpretan como las intenciones del usuario de BCI (Cantillo-Negrete et al., 2018).

Selección de clasificador:

El análisis discriminante lineal (LDA), es la técnica de clasificación más utilizada informada en las publicaciones de BCI. Uno de los métodos de extracción de características más eficaces es el algoritmo de patrón espacial común (CSP), que calcula un conjunto de filtros espaciales que diferencian de manera óptima dos clases de movimientos de una extremidad (MI). Para lograr una buena precisión de clasificación utilizando el algoritmo CSP, el filtrado temporal de la señal EEG debe realizarse en una banda de frecuencia específica. Normalmente, esta banda se selecciona en el rango de frecuencias α , β , γ y δ . Otros

dos parámetros que deben configurarse son el intervalo de tiempo del cual se extraerán las características y el subconjunto de filtros espaciales involucrados en el proceso de extracción de características (Cantillo-Negrete et al., 2018).

Salida/Aplicación:

La salida o aplicación depende del resultado del clasificador, el clasificador determinará la acción que se debe realizar, ya sea una actividad/tarea o ignorar el resultado. Es aquí donde el papel de la labor del desarrollador de software adquiere más importancia, ya que el desarrollador programará las tareas que se deben realizar cuando en la clasificación de los datos se validan como correctos, y qué hacer en caso de que no sean correctos. Como se mencionó en los trabajos citados en la introducción, puede haber distintas tareas a realizar en la salida de la BCI, tal como la manipulación de la silla de ruedas inteligente, el movimiento de una órtesis robótica, el movimiento de una prótesis, la visualización de estímulos visuales, la interpretación de emociones y necesidades, la manipulación de una computadora, control domótico, etc.

Resultados:

Para entender una BCI se tienen que tener en cuenta los siguientes criterios importantes:

1.- Selección del sistema de adquisición de señales.

Es importante que en la fase de adquisición de señales también se considere la selección del sistema que llevará a cabo esta tarea, aunque actualmente no existe tanta oferta de estos productos por lo menos de manera comercial o accesible es un aspecto de peso porque con base a la confiabilidad, precisión, compatibilidad, precio y en general a sus especificaciones técnicas, es que el sistema se hará más factible o no. Si bien el procesamiento de señal y la aplicación

pueden estar funcionando bien no servirá de mucho si no se tiene un sistema que presente una adquisición de señales correctas que se puedan procesar y manipular, con ello la meta de adquisición de señales se garantiza de una mejor manera.

2.- Procesamiento de la señal.

En esta fase se deben contemplar aspectos como el lenguaje de programación que debe poder leer y manejar las señales recabadas, debe tener los filtros necesarios para quitar el ruido y las señales no deseadas para tener buenos criterios de procesamiento o aplicación, y debe tener clasificadores confiables que den resultados certeros.

3.- Diseño de la aplicación

En esta fase es donde se procesan los resultados obtenidos, generalmente involucra una interfaz de control que sirve para que el operador y/o el usuario se encuentren informados de los resultados ya sea con estímulos o con alguna otra forma perceptible, aquí también se involucran los controladores o elementos necesarios para la comunicación de los posibles dispositivos que vayan a realizar alguna tarea (por ejemplo, el movimiento de una órtesis, silla de ruedas, etc.), de acuerdo al plan de la aplicación.

La tabla 1 presenta un esquema general de la estructura de una BCI.

Tabla 1. Esquema general de la estructura de una BCI

Esquema general de la estructura de una BCI.		
Adquisición de señal	Procesamiento de la señal	Aplicación
Numero de electrodos.	Lectura de señal	Lectura de resultados.
Colocación de electrodos.	Cancelación de artefactos.	Procesar resultados.
Amplificación de la señal.	Filtración.	Mandar resultados.
Resolución de la señal.	Extraer características.	Establecer comunicación con recursos/dispositivos externos.
Conversión de la señal.	Interpretar características.	Mandar estímulos.
Almacenamiento de la señal.	Clasificar características.	
	Obtener resultados.	

fuelle: elaboración propia

Discusión:

Como se ha mostrado en el presente artículo, las BCI son una opción prometedora de sistemas que pueden ayudar a la rehabilitación de personas o específicamente como un canal de comunicación artificial entre el cerebro y un programa que realice una actividad específica que suplante la capacidad motora inhibida o anulada del paciente en cuestión, sin embargo, como lo menciona (Abdulkader, Atia, & Mostafa, 2015), el concepto de BCI se puede aplicar a muchos otros campos como medicina, ambientes inteligentes y neuroergonómicos, publicidad y neuromarketing, autorregulación educacional, juegos y entretenimientos, y autenticación y seguridad.

Conclusiones:

Las BCI son un tema de interés actual en la problemática de la rehabilitación, como se ha mencionado anteriormente la aceptación de la robótica rehabilitadora abrió ese espacio de confianza para que estos sistemas en auge se posicionen como una propuesta prometedora.

Cabe destacar que, entre muchas de las posibles razones por las que esta problemática se ha desarrollado tan lento, es porque no había habido la oportunidad de tener aparatos confiables hasta apenas poco antes de este siglo.

Es importante recalcar que el uso de BCI no intrusivos puede verse limitado debido al precio de los dispositivos y que hasta ahora existen pocos dispositivos comerciales y que quizá cuando sean más accesibles puedan desarrollarse más pruebas e investigaciones que pulan el concepto y estandarización de las BCI.

Es importante señalar que al haber pocos dispositivos comerciales estos también se pueden limitar a los lenguajes de programación predefinidos para su operación, y si bien las especificaciones y recomendaciones técnicas son importantes, sería interesante el uso de lenguajes de código abierto para que estos sistemas puedan ser compartidos de una manera menos restrictiva, y con ello motivar al perfeccionamiento de los sistemas existentes para que sean más precisos y confiables.

En el futuro será un área de oportunidad para los campos anteriormente mencionados y no sólo de la rehabilitación, existen otras posibilidades de aplicación, también es interesante cómo puede ayudar a mejorar el entendimiento y comprensión de la comunicación del cerebro.

Agradecimientos:

Se agradece a los asesores, el Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio y el Dr. Antonio Alarcón Paredes por guiar los conocimientos sobre el tema, al Dr. René Edmundo Cuevas Valencia, por el impulso para la realización de textos científicos, por todas las atenciones, recomendaciones y sugerencias para la elaboración de este artículo, así como el

apoyo por parte del CONACyT para poder estudiar y realizar investigaciones.

Referencias:

- Abdulkader, S. N., Atia, A., & Mostafa, M.-S. M. (2015). Brain computer interfacing: Applications and challenges. *Egyptian Informatics Journal*, 16(2), 213–230.
- Blasco, J. L. S., Iáñez, E., Úbeda, A., & Azorín, J. M. (2012). Visual evoked potential-based brain-machine interface applications to assist disabled people. *Expert Systems with Applications*, 39(9), 7908–7918.
- Cantillo-Negrete, J., Carino-Escobar, R. I., Carrillo-Mora, P., Elias-Vinas, D., & Gutierrez-Martinez, J. (2018). Motor imagery-based brain-computer interface coupled to a robotic hand orthosis aimed for neurorehabilitation of stroke patients. *Journal of Healthcare Engineering*, 2018.
- Daroff, R. B., & Aminoff, M. J. (2014). *Encyclopedia of the neurological sciences*. Academic press.
- García Cossio, E., & Gentiletti, G. G. (2008a). Interfaz cerebro computadora (ICC) basada en el potencial relacionado con eventos P300: análisis del efecto de la dimensión de la matriz de estimulación sobre su desempeño. *Revista Ingeniería Biomédica*, 2(4), 26–33.
- García Cossio, E., & Gentiletti, G. G. (2008b). Interfaz Cerebro Computadora (ICC) Basada en el Potencial Relacionado con Eventos P300: análisis

del efecto de la dimensión de la matriz de estimulación sobre su desempeño. *Revista Ingeniería Biomédica*, 2(4), 26–33.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-97622008000200005&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Gutiérrez-Martínez, J., Cantillo-Negrete, J., Cariño-Escobar, R. I., & Elías-Viñas, D. (2013). Los sistemas de interfaz cerebro-computadora: una herramienta para apoyar la rehabilitación de pacientes con discapacidad motora. *Investigación En Discapacidad*, 2(2), 62–69.

Moreno, I., Batista, E., Serracin, S., Moreno, R., Gómez, L., Serracin, J., Quintero, J., & Boya, C. (2019). Los sistemas de interfaz cerebro-computadora basado en EEG: características y aplicaciones. *I+D Tecnológico*, 15(2), 13–26.

Palacios, L. (2002). Breve historia de la electroencefalografía. *Acta Neurol Colomb*, 18(2), 104–107.

Robbins, J. (2016). When Smart Is Not: Technology and Michio Kaku's The Future of the Mind [Leading Edge]. *IEEE Technology and Society Magazine*, 35(2), 29–31.

Sánchez, J. G. (2014). Técnicas de toma de datos y análisis de ELECTROENCEFALOGRAFÍA. *Obtenido de https://Opera.Eii.Us.Es/Archivos/Sinergia/Entregables/2013-2014/Grupo9/Grupo9Memorial.Pdf (Recuperado 04/07/2015).*

Wang, C., Phua, K. S., Ang, K. K., Guan, C., Zhang, H., Lin, R., Chua, K. S. G., Ang, B. T., & Kuah, C. W. K. (2009). A feasibility study of non-invasive motor-imagery BCI-based robotic rehabilitation for stroke

patients. *2009 4th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering*, 271–